

DENETİMDE ALGILANAN RİSKLERİN

KAYNAKLARI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE

UYARLAMASI¹

Süleyman VAROL²

<https://orcid.org/0000-0002-9940-4595>

Osman BAYRI³

<https://orcid.org/0000-0003-2837-0778>

Özet

Bu çalışmanın hedefi, Stone ve Mason (1995) tarafından geliştirilen "Denetimde Algılanan Risklerin Kaynakları" ölçeğinin Türkçeye uyarlamasını gerçekleştirmek ve ardından geçerlilik ve güvenilirlik analizlerini yapmaktır. Çalışmanın örneklemini konaklama işletmeleri yöneticileri ve bu işletmelerin mali müşavirleri oluşturmaktadır. Ön test için 203 katılımcıdan ve yeniden test için 95 katılımcıdan veri toplanmıştır. Türkçeye uyarlama süreci, çeviri-geri çeviri, konu uzmanlarından görüş alınması, ölçeğin oluşturulması ve test-yeniden test aşamalarını içermektedir. Ölçeğin Türkçe uyarlamasının kapsam geçerlilik katsayısı 0,99 olarak belirlenmiştir. Analizler çerçevesinde, toplam ölçek ve alt boyutlarının iç tutarlılık göstergesi olarak Cronbach's Alpha değerleri hesaplanmıştır. Cronbach's Alpha değerleri, sosyal risk boyutu için 0,695, zaman risk boyutu için 0,799, finansal risk boyutu için 0,797, performans risk boyutu için 0,824 ve psikolojik risk boyutu için 0,698 olarak bulunmuştur. Ayrıca, ölçeğin geçerliliği için yapılan çeşitli analizler arasında doğrulayıcı faktör analizi ve madde ayırt edici güç analizi de yer almaktadır. Bu süreçte, t testi ile test-yeniden test puanları üzerinden ifade ve faktör düzeyinde karşılaştırma değerleri ile korelasyon katsayıları da ölçeğin güvenilirliği için hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Denetimde algılanan risklerin kaynakları, Ölçek geçerlilik ve güvenilirlik çalışması, Ölçek uyarlama

¹ Bu makale, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde devam eden "Konaklama İşletmelerinde Risk Odaklı Denetim: Antalya İlindeki İşletmelerde Bir Araştırma" tezinden türetilmiştir.

² Öğr. Gör., Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi ALTSO Meslek Yüksekokulu, suleyman.varol@alanya.edu.tr

³ Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, osmanbayri@sdu.edu.tr

SOURCES OF PERCEIVED RISKS IN AUITING TURKISH ADAPTATION SCALE

Abstract

The aim of this study is to adapt the "Sources of Perceived Audit Over Risk" scale, developed by Stone and Mason (1995), into Turkish, and then to conduct its validity and reliability analyses. The sample of the study consists of managers of hospitality businesses and the financial advisors of those businesses. Data collected from 203 participants for the pre-test and 95 participants for the retest. The process of adapting the scale to Turkish includes translation-back translation, obtaining opinions from subject experts, scale formation and testing-retesting stages. The content validity coefficient of the Turkish adaptation of the scale was determined as 0.99. Within the framework of the analyses, Cronbach's Alpha values were calculated as indicators of internal consistency for the total scale and sub-dimensions. Cronbach's Alpha values were found as 0.695 for the social risk dimension, 0.799 for the time risk dimension, 0.797 for the financial risk dimension, 0.824 for the performance risk dimension, and 0.698 for the psychological risk dimension. Additionally, confirmatory factor analysis and item discriminant power analysis are among the various analyses conducted for the validity of the scale. In this process, correlation coefficients for item and construct-level comparison values and correlation coefficients were also calculated for the reliability of the scale using t-test scores for test-retest.

Key Words: Sources of perceived audit over risk, Scale validity and reliability study, Scale adaptation

GİRİŞ

Literatürde denetimin çeşitli tanımlarının yapıldığı görülmektedir. Örneğin (Kartalcı 2007, s. 50) denetimi gerçekleştirilen bir faaliyet neticesinde elde edilen sonuçların önceden belirlenmiş standartlara uygun olup olmadığı konusunda karşılaştırılması ve bu standartlarla uyuşmayan hususların sistematik olarak düzeltilmesi ve rapor edilerek ilgili birimlerin bilgilendirilmesi süreci olarak tanımlamaktadır. Güvenilir ve doğru bilgi ihtiyacı, çıkar çatışması, muhasebe sistemlerinin karmaşık olması, yolsuzluklar, şeffaflığın her alanda kabul görmesi vb. nedenler, denetimin gerekliliğini ortaya koymaktadır (Sanal, 2002, s. 4). Denetimin amacı, denetime neden gereksinim olduğu sorusu ve bu soruya verilecek cevapla ilişkilendirilebilir. Denetime neden gereksinim olduğu sorusunun cevabı irdelendiğinde; mevcut duruma oranla daha iyi ve yararlı olanın bulunması, uygulamada oluşan farklılıkların giderilmesi, olumsuz durumların tespit edilebilmesi ve isabetli kararların alınabilmesi için denetimin gerekli olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır (Kartalcı, 2007, s. 51). Gerek mali tabloların denetimi gerek uygunluk denetimi gerekse faaliyet denetimi olsun her bir denetim türünün işletmelere olan katkısı büyüktür. Mali tablo denetiminin nihai amacı mali tabloların güvenilirliğini sağlamakken uygunluk denetimi herhangi bir mevzuata uygun hareket edilip edilmediğini kontrol eder.

Faaliyet denetiminde ise amaç işletme faaliyetleri hakkında yöneticilere ve işletme dışındakilere objektif bilgiler vermektir.

Denetimin tarihine bakıldığında kamu hesaplarının kontrol edilmesi için milattan önce Mısırlılar, Yunanlılar ve Romalıların denetime ihtiyaç duydukları görülmektedir. Günümüzde güvenilir bilgiye ve sisteme olan ihtiyaç hem kamu hem özel sektörde denetimin gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. İşletmelerin güvenilir sistem ve bilgiye olan ihtiyacına rağmen farklı işletmelerin denetim hizmetinden algıladıkları riskler farklılık göstermektedir. Algılanan risklerle ilgili çalışmalar incelendiğinde sosyal risk, zaman riski, finansal risk, performans riski, psikolojik risk ve fiziksel risk karşımıza çıkmaktadır (Deniz ve Erçiş, 2010, s. 306).

Sosyal risk, bir ürün veya hizmetin satın alınmasının ardından, satın almaya bağlı olarak bireyin, bulunduğu sosyal grup içindeki statüsünü kaybetme durumu olarak ifade edilmektedir (Featherman ve Pavlou, 2003, s. 455). Narcı'ya göre (2023, s. 240) bu risk türü ürün ve hizmetin toplum, aile ya da arkadaşlar arasında hoş karşılanmaması, memnuniyetsizlik ya da endişelere neden olması ve bireyin sosyal imajının zedelemesi gibi olumsuzlukları içermektedir. Risk aslında bir belirsizlik içerir ve içerisinde kayıplar kadar kazançları da barındırır. Bu nedenledir ki denetim hizmeti almanın daha fazla saygı ve takdir görmek, hoş karşılanmak gibi pozitif sonuçları olabileceği gibi gösterişli ve tecrübesiz görünmek gibi negatif sonuçları da olabilir. Hem pozitif hem negatif sonuçları olabilen denetim hizmeti almanın, bu hizmetini almanın sonucunda çevresinden gelebilecek olumlu veya olumsuz geri dönüşler, denetimde algılanan risklerden sosyal risk boyutunu oluşturur.

Zaman riski veya zaman kaybı riski; bir ürün ve hizmetin satın alınması sonucunda meydana getireceği zaman kaybı olarak ifade edilmektedir (Forsythe ve Shi, 2003, s.869). Bu risk mal veya hizmetin satın alınması öncesinde ve sonrasında harcanan zaman ile ilişkilendirilmektedir (Kehoe, 2002, s. 54). Bir başka ifadeyle; bir çözüm bulmak için gereken süreyi ifade etmektedir. Bir ürünün arızasını düzeltmek için gerekli olabilecek zaman bu duruma örnek olarak verilebilir (Narcı, 2023, s. 240). Denetim hizmeti alındığında da aynı şekilde karşımıza denetim sürecinde denetim ekibine ayrılacak olan zaman ve yoğun dönemlerde bir yandan işletmedeki muhasebe sürecinin bir yandan da denetim sürecinin bir arada devam etmesi sebebiyle yaşanabilecek zaman kayıpları

olabilmektedir. Bu nedenle denetim hizmeti alınanın denetlenen üzerinde oluşturduğu zaman kaybı ve zaman baskısı ile ilgili endişeleri, denetimde algılanan risklerden zaman riski boyutunu oluşturur.

Finansal risk; bireylerin ürün veya hizmetlere ederinden daha fazla ödeme yapılması olarak ifade edilmektedir ve parasal kayıp anlamına gelmektedir (Kamalul Ariffin, Mohan ve Goh, 2018, s. 315). Denetim hizmetine yapılacak harcamanın rasyonelliği veya sınırlı işletme kaynaklarının harcanması için iyi bir seçenek olup olmaması hatta denetim hizmeti satın alındığında karşılığının gerçek manada alınamaması gibi durumlar birer finansal risk unsuru olarak görülmektedir. Denetimin denetlenen üzerinde oluşturduğu bu endişeler denetimde algılanan risklerden finansal risk boyutunu oluşturmaktadır.

Performans riski, bir işletmenin, bir ürünün ya da bir projenin beklenen sonucu ya da faydayı sağlayamaması ihtimali olarak ifade edilmektedir (Featherman ve Pavlou, 2003, s. 455). Başka bir deyişle bu risk; ürün ve hizmetin performans hedeflerini karşılayıp karşılayamama endişelerinden kaynaklanmaktadır (Deniz ve Erciş, 2008, s. 306). Denetçinin denetim hizmetinde göstereceği performans, denetimden beklenen hedeflere ulaşılma derecesi, denetimden elde edilen faydalar, denetimin tutarlı ve güvenilir olması denetimde algılanan risklerden performans riski boyutunu oluşturur.

Psikolojik risk, satın alınan ürün ve hizmetin bireyin kişiliği ile uyumunu ve bireydeki benlik hissini artırıp artırmayacağı ile ilişkilendirilmektedir. Kehoe'ye (2002, s. 54) göre bu risk aynı zamanda kötü bir seçim yapmanın bireyde yarattığı hayal kırıklığı ve psikolojik denge kaybı ile de yakından ilişkilidir. Riskin olumsuz tarafı kadar olumlu tarafından da olaya bakarsak, satın alınan mal veya hizmet bireyin psikolojisi üzerinde olumlu etkilerde bırakabilir. Denetim hizmeti almak işletme yöneticileri ve mali müşavirler üzerinde denetlenmekten kaynaklanan rahatlama ve güven hissi yaratabilir. Ayrıca denetim hizmeti sayesinde alınan destek ile işletme yöneticilerinin gerginlik ve endişeleri azalabilir. Denetlenenin denetime psikolojik olarak yaklaşımı, denetimde algılanan risklerden psikolojik risk boyutunu oluşturur.

İlk olarak 1960 yılında Bauer tarafından ileri sürüldükten sonra, tüketicilerin mal ve hizmet satın almaları veya mal ve hizmeti kullanmalarıyla ilgili olarak algıladıkları risk ile ilgili literatürde birçok çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, Stone ve

Mason (1995) tarafından geliştirilen "Denetimde Algılanan Risklerin Kaynakları" ölçeği, Türkiye'deki denetim çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Türkçeye uyarlanmıştır. Bu uyarlamayla, söz konusu ölçeğin Türkiye bağlamındaki denetimle ilgili araştırmalara katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

1. YÖNTEM

Stone ve Mason (1995) tarafından geliştirilen "Denetimde Algılanan Risklerin Kaynakları" ölçeği risk odaklı denetim konusunda araştırmada kullanılmak üzere Türkçeye uyarlanmıştır. Uyarlanan ölçek Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulunun 22.03.2023 tarih 134/13 sayılı kararı ile kapsam ve uygulama açısından insan haklarına ve etik ilkelere uygun bulunmuştur. Türkçe tercümesinin kontrolü amacıyla geçerlilik ve güvenilirlik analizleri için Erdemir (2018) tarafından önerilen süreçler takip edilmiştir.

1.1. Türkçeye Çeviri Süreci

Aslı İngilizce olan ölçeğin Türkçeye uyarlama aşamasındaki çeviri ve geri-çeviri adımları Brislin (1970) tarafından önerildiği gibi yapılmıştır. Ölçek araştırmacı ile Türkçe ve İngilizce bilen, 2 muhasebe, 1 finans, 1 sayısal yöntemler, 1 yönetim ve 1 davranış bilimleri alanında uzman toplam 5 akademisyen tarafından ayrı ayrı Türkçeye tercüme edilmiştir. Muhasebe ve finans alanındaki uzman kişiler denetim faaliyetinin fiziksel olarak etkisinin bulunmadığı düşüncesiyle ve fiziksel risk boyutunun bir etken olarak değerlendirilmemesi gerektiği düşüncesiyle ölçekten çıkarılmasını önermişlerdir. Öneriler kapsamında fiziksel risk boyutu ile ilgili 3 madde ölçekten çıkarılarak ölçeğin Türkçe uyarlamasına devam edilmiştir. Araştırmacı ile uzmanlar denetimde algılanan riskleri tartışarak çeviriyi son haline getirmiştir (Ægisdóttir, Gerstein ve Çınarbaş, 2008). Geri-çeviri için İngiliz Dili ve Edebiyatında uzman 2 akademisyene Türkçe çeviri gönderilmiş, çevirinin ölçekle uyumu ve anlam bütünlüğünün devamlılığı noktasında dile hakim uzmanlar sürece katılmıştır. Dil alanında uzmanlardan geri-çevirilerin asıl ölçek ve denetim alanı ile uyumları ilk çeviri ekibiyle değerlendirildikten sonra ölçeğe son şekli verilmiştir.

1.2. Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Denetimde algılanan risk kaynakları ölçeği işletmelerin denetim hizmetinden algıladıkları riskleri ölçmeyi hedeflemektedir. Orijinal ölçek altı boyuttan oluşmakta olup her boyutta 3'er ifade bulunmaktadır. Sosyal risk, zaman riski, finansal risk, performans riski ve psikolojik riski olmak üzere beş boyuttan oluşan ölçekten, orijinal ölçekte yer alan algılanan risklerden fiziksel risk boyutu çıkarılmıştır. Orijinal ölçekte sosyal risk boyutunun ilk maddesi ters ifade olup, Türkçe uyarlamada ters ifade yer almamaktadır. Ölçek maddelerinin ölçümünde beşli Likert ölçeği (1. Tamamen katılmıyorum, 5. Tamamen katılıyorum) kullanılmıştır. Veri toplama formunda katılımcılara cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim düzeyi ve mesleki deneyim ile ilgili sorular sorularak katılımcıların demografik özellikleri tespit etmeye çalışılmıştır.

Osborne ve Costello ölçek uyarlama çalışmalarında büyük örneklem tavsiye etmektedir. Sebebi ise ölçüm hatalarının azaltılması, faktör yüklerindeki istikrarın sağlanması ve sonuçların ana kütle için genelleştirilmesidir. Ölçek uyarlama ile ilgili başka bir çalışmada doğrulayıcı faktör analizinde kullanılacak veri setinin ölçekteki her bir madde için on katı olması önerilmektedir (Clark & Watson, 1995; Akgül vd, 2024). Ölçekte 15 madde yer alması sebebiyle en az 150 katılımcıya ulaşılması hedeflenmiştir. Veriler araştırmacı tarafından basılı form kullanılarak toplanmış olup 3 yıl süreyle bu formların fiziken saklanması öngörülmektedir. Ayrıca, katılımcılardan kendilerinden toplanan verilerin analizlerde kullanılmasına izin alınmış olup, katılımcıların araştırmaya gönüllülük esasına göre katılmaları sağlanmıştır.

Geçerlilik ve güvenilirlik analizleri iki aşamalı olarak yürütülmüştür. İlk aşamada, çalışmaya 203 kişi katılmış, ikinci aşamada ise yeniden-test çalışması için 95 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmada adaptasyonu yapılmak istenen orijinal ölçek 15 ifade içermektedir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, her iki aşamada da elde edilen veri setlerinin büyüklüklerinin yeterli olduğu kabul edilmektedir. Katılımcıların demografik özellikleri şu şekildedir: %16'sı kadın, %84'ü erkeklerden oluşan katılımcıların %79'u evli, %21'i bekarıdır. Katılımcıların yaş ortalaması 35,9'dur ve eğitim seviyeleri şu şekildedir: %3'ü lise, %21'i ön lisans, %76'sı lisans mezunudur. Mesleki deneyim süresi olarak, katılımcıların %6'sı 0-5 yıl arası deneyime sahip olup,

%17'si 6-10 yıl arası, %29'u 11-15 yıl arası, %27'si 16-20 yıl arası, %21'i 20 yıl ve daha fazla deneyime sahiplerdir.

1.3. Verilerin Analizi

Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik analizlerinde SPSS ve AMOS istatistik programları kullanılmıştır. Güvenirlik analizleri kapsam ve yapı geçerliliği üzerinde gerçekleştirilmiştir. Analizlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak $p<0,05$ kabul edilmiştir.

1.4. Kapsam Geçerliliği

İlk aşamada ölçeğin madde düzeyinde (Item Content Validity Index, I-CVI) ve ölçek düzeyinde (Scale Content Validity Index, S-CVI) kapsam geçerlilik analizi (Rodrigues, Adachi, Beattie, & MacDermid, 2017) gerçekleştirilmiştir. Kapsam geçerliliği Lawshe (1975) tarafından önerildiği gibi 2 muhasebe, 1 finans, 1 örgütsel davranış ve 1 sayısal yöntemler anabilimdalında uzman toplam 5 akademisyen tarafından değerlendirilmiştir. Ölçekteki her bir madde ilgili olduğu faktör kapsamında 'ilişkili-gerekli', 'ilişkisiz-gereksiz' ve 'ilişkili-yetersiz' olarak sınıflandırılmıştır (Uymaz, 2021, s. 48). Uzman değerlendirmesi sonucunda, ölçeğin madde ve faktör düzeyinde kapsam geçerliliğine sahip olduğu kabul edilmiş ve ayrıca kapsam geçerlilik indeksinin 0,99 olarak tespit edildiği belirlenmiştir.

- 22 -

1.5. Yapı Geçerliliği

İlk test esnasında toplanan verilerle yapı geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi Byrne'nın (2010) önerdiği gibi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre bulunan uyum değerleri şu şekildedir:

- χ^2 testi sonucu $\chi^2=132,318$, serbestlik derecesi (sd)=79, $p<0,001$ ve $\chi^2/sd=1,675$
- Yaklaşık hataların ortalama karekökü (RMSEA): 0,047
- Standartlaştırılmış ortalama hataların karekökü (SRMR): 0,056 (Browne ve Cudeck, 1992)
- Karşılaştırmalı uyum iyiliği indeksi (CFI): 0,966
- Normlaştırılmış uyum indeksi (NFI): 0,920
- Normlaştırılmamış uyum indeksi (NNFI veya TLI): 0,954
- Uyum iyiliği indeksi (GFI): 0,968

- Düzeltilmiş uyum iyiliği indeksi (AGFI): 0,948 (Baumgartner ve Homburg, 1996)

Bu uyum değerleri norm değerler içinde olduğu için ölçeğin yapı geçerliliğine sahip olduğu değerlendirilmiştir (Byrne, 2010).

Yapılan çarpıklık (Skewness) ve basıklık (Excess Kurtosis) analizleri sonucunda, ölçek maddelerinin çarpıklık analiz değerlerinin -1,482 ile 1,256, basıklık analiz değerlerinin ise -0,783 ile 3,513 arasında olduğu belirlenmiştir. Bu değerler, toplanan verilerin normal dağılıma uygun olduğunu göstermektedir. Tablo 1’de görüldüğü gibi toplanan veriler normal dağılım özelliği göstermektedir (Hair, Hult, Ringle ve Sarstedt, 2016; Kim, 2013).

Şekil 1. Doğrulayıcı Faktör Analizi Diyagramı

SR: Sosyal Risk, ZR: Zaman Riski, FR: Finansal Risk, PR: Performans Riski, PSR: Psikolojik Risk.

Tablo 1. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucu Ölçek Maddeleri Normallik Testi, Gücü ve Anlamlılık Düzeyi

İfade	Çarpıklık* +/- 2	Basıklık** +/- 7	Standardize r değeri	Standart hata	Kritik oran	Anlamlılık değeri
PSR1	-1,035	,969	,295	,108	4,369	,000
PSR2	-1,482	3,501	,773	,141	7,459	,000
PSR3	-1,381	3,513	,768			,000
PR1	,154	-,699	,739	,096	11,593	,000
PR2	,647	-,307	,848	,099	12,395	,000
PR3	,723	-,036	,727			,000
FR1	1,133	1,220	,776	,099	11,561	,000
FR2	1,050	,918	,805	,103	11,837	,000
FR3	,872	,664	,689			,000
ZR1	1,256	1,508	,747	,082	11,430	,000
ZR2	,807	,074	,798	,087	11,909	,000
ZR3	,889	,149	,730			,000
SR1	-,534	-,783	,533	,101	6,915	,000
SR2	-,714	-,502	,692	,107	7,432	,000
SR3	-,736	-,600	,743			,000

* Skewness

** Excess Kurtosis

Regresyon değerleri yapı geçerliliği açısından incelenmiştir. Regresyon değerleri ölçek maddelerinin bağlantılı olduğu boyutlarla ilişki gücünü göstermekte olup, Şekil 1 ve Tablo 1’de görüldüğü gibi, maddelerin ait oldukları boyutlarla 0,295 ile 0,848 arasında değişiklik gösteren standardize edilmiş regresyon değerlerine sahip olduğu gözlemlenmiştir. Tablo 1’deki maddelerin kritik oran değerleri > 1,96 olarak belirlenmiştir. Bu durum, maddelerin yer aldıkları boyutlarla olan ilişki ve faktör yüklerinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğunu göstermektedir (Byrne, 2010).

1.6. Ayırt Edici Geçerlilik

Ortak yöntem yanlılığı (Common method bias) analizi için Harman tek faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonucu olarak açıklanan toplam açıklanan varyans oranı %32 elde edilmiştir. Analiz değeri %50'den düşük olduğu için faktörler arasında ortak yöntem yanlılığı problemi olmadığı kabul edilmiştir (Podsakoff, MacKenzie ve Podsakoff, 2012; Sharma, Yetton ve Crawford, 2009). Şekil 1'de görüldüğü gibi faktörler arası korelasyonların düşük ve bazılarının ise negatif olduğu görülmektedir. Ölçeğin ayırt edici geçerliliği için, ölçeğin boyutlar arası korelasyonunun düşük olması önemli bir gösterge olarak kabul edilir (Cattell, 1965; Kline, 2011). Ayrıca, ölçekteki her bir maddenin ne kadar ayırt edici olduğunu belirlemek için madde ayırt edici özellik analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analiz sırasında, maddelerin katılımcıları ne ölçüde ayırt edebildiğini ölçmek amacıyla, ilk uygulamaya katılanların üst %27 ve alt %27'lik dilimleri olarak ikiye ayrılmış ve bu iki grup arasındaki madde puanları farkının istatistiksel önemi incelenmiştir (Matlock-Hetzel, 1997; Yank-Yao, 2014; Khairani, Shamsuddin, 2016). Tablo 2'de görüldüğü gibi, alt grup ile üst grup arasında madde düzeyinde anlamlı farklar tespit edilmiştir. Bu sonuçlar her bir maddenin yüksek derecede ayırt edici özelliğinin bulunduğu göstergesidir.

- 25 -

Tablo 2. Ölçek Maddeleri Ayırt Edici Gücü Analizi

	Grup Ortalaması	Grup Std. Sap.	Hata	Alt Grup - Üst Grup	Std. Sap	Hata	t Testi Değeri	Anlamlılık
SR1alt	1,76	0,469	0,052	-2,987	0,407	0,045	-66,01	0,000
SR1üst	4,74	0,631	0,07					
SR2alt	1,86	0,553	0,061	-2,837	0,467	0,052	-54,618	0,000
SR2üst	4,69	0,645	0,072					
SR3alt	1,81	0,56	0,062	-3,131	0,682	0,076	-41,308	0,000
SR3üst	4,94	0,556	0,062					
ZR1alt	0,99	0,111	0,012	-2,175	1,009	0,112	-19,395	0,000
ZR1üst	3,16	1,03	0,114					
ZR2alt	1,23	0,434	0,048	-2,415	0,553	0,061	-39,316	0,000

ZR2üst	3,65	0,71	0,079					
ZR3alt	1,17	0,39	0,043	-2,567	0,551	0,061	-41,94	0,000
ZR3üst	3,73	0,753	0,084					
FR1alt	0,99	0,111	0,012	-2,149	0,925	0,103	-20,923	0,000
FR1üst	3,14	0,947	0,105					
FR2alt	0,99	0,111	0,012	-2,298	0,86	0,096	-24,047	0,000
FR2üst	3,29	0,888	0,099					
FR3alt	1,26	0,448	0,05	-2,19	0,466	0,052	-42,291	0,000
FR3üst	3,45	0,705	0,078					
PR1alt	1,58	0,503	0,056	-2,424	0,569	0,063	-38,34	0,000
PR1üst	4,01	0,579	0,064					
PR2alt	1,49	0,509	0,057	-2,264	0,515	0,057	-39,557	0,000
PR2üst	3,76	0,662	0,074					
PR3alt	1,44	0,506	0,056	-2,189	0,472	0,052	-41,772	0,000
PR3üst	3,63	0,678	0,075					
PSR1alt	2,48	0,781	0,087	-2,246	0,62	0,069	-32,626	0,000
PSR1üst	4,73	0,635	0,071					
PSR2alt	3,23	1	0,111	-1,713	1,014	0,113	-15,203	0,000
PSR2üst	4,94	0,556	0,062					
PSR3alt	3,24	0,941	0,105	-1,63	0,799	0,089	-18,365	0,000
PSR3üst	4,87	0,581	0,065					

SR: Sosyal Risk, ZR: Zaman Riski, FR: Finansal Risk, PR: Performans Riski, PSR: Psikolojik Risk.

1.7. Güvenirlilik Testleri

Tablo 3'te görüldüğü gibi ilk ve yeniden toplanan verilerle öncelikle madde güvenirlilik testleri yapılmıştır. Tabloda görüldüğü gibi, ZR2 ve PSR3 ifadeleri güvenirlilik testlerinden geçmemiş, diğer ifadeler açısından ilk test ve yeniden test verileri arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Aynı katılımcılar iki farklı zamanda uygulanan testte ZR2 ve PSR3 ifadelerine anlamlı farklılıkları olan cevaplar vermişlerdir. Bu cevaplardaki

farklılık katılımcıların durumunu test etmede ifadelerin güvenilir olmadığını göstergesidir. Ölçeği veri toplamada kullanacak olan araştırmacıların bu ölçekle toplanan verilerle doğrulayıcı faktör analizi yaparken özellikle bu iki ifadeye dikkat etmeleri önerilmektedir.

Tablo 3. İlk ve Yeniden Test Verileri ile Madde Düzeyinde Güvenirlilik Analizi

	İlk Test		Yeniden Test		t Testi Değeri	Anlamlılık Düzeyi
	Ortalama	Standart Sapma	Ortalama	Standart Sapma		
SR1	3,30	1,27	3,50	1,20	-1,508	0,133
SR2	3,71	1,15	3,58	1,15	1,415	0,158
SR3	3,70	1,30	3,66	1,23	0,711	0,478
ZR1	2,23	1,05	2,12	0,96	2,345	0,32
ZR2	2,74	1,24	2,27	1,00	5,037	0
ZR3	2,47	1,16	2,36	1,15	1,148	0,433
FR1	2,00	1,06	2,01	0,93	0	1
FR2	2,07	1,02	2,06	0,96	-0,172	0,864
FR3	2,19	1,03	2,21	0,92	-0,35	0,726
PR1	2,73	1,01	2,71	1,01	-0,172	0,863
PR2	2,62	1,02	2,53	0,98	1,142	0,153
PR3	2,46	1,08	2,35	0,95	1,191	0,235
PSR1	3,70	1,13	3,82	1,15	-1,347	0,151
PSR2	3,99	0,98	4,07	0,81	-1,31	0,148
PSR3	3,77	1,08	4,05	0,97	-3,693	0

SR: Sosyal Risk, ZR: Zaman Riski, FR: Finansal Risk, PR: Performans Riski, PSR: Psikolojik Risk.

Madde düzeyinde güvenilirlik analizi sonrası faktör düzeyinde güvenilirlik analizi yapılmıştır. Tablo 4’te görüldüğü gibi ölçek faktör düzeyinde güvenilirlik testlerinden geçmiştir. Cronbach’s Alpha değerleri 0,70 ve üstü olması istenilmekle birlikte 0,60 üzeri de kabul edilmektedir. Cronbach’s Alpha değerleri 0,695 ile 0,824 arasında değişmektedir. İlk ve yeniden toplanan veriler üzerinden faktör düzeyinde yapılan testler

sonucu ilk ve yeniden testler arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Bu da faktör düzeyinde ölçeğin güvenilir olduğunun göstergesidir.

Tablo 4. Faktör Düzeyinde İlk ve Yeniden Test Verileri ile Güvenilirlik Testi

Test Değerleri Risk Türleri	Cronbach's Alpha	Madde Sayısı	İlk Test		Yeniden test		t Testi Değeri	Anlamlılık Değeri
			Ortalama	Standart Sapma	Ortalama	Standart Sapma		
Sosyal Risk	0,695	3	3,57	0,93	3,58	0,94	,63	,529
Zaman riski	0,799	3	2,47	0,94	2,38	0,85	1,640	,102
Finansal risk	0,797	3	2,09	0,90	2,09	0,79	-,919	,359
Performans Riski	0,824	3	2,60	0,90	2,50	0,84	,721	,472
Psikolojik risk	0,698	3	3,75	0,82	3,98	0,62	-1,62	,106

- 28 -

2. TARTIŞMA

Bu çalışmada denetimde algılanan risk kaynakları ölçeği Türkçeye uyarlanmıştır. Yapılan analizlere göre, Türkçeye uyarlanan denetimde algılanan risklerin kaynakları ölçeğinin bu haliyle konaklama işletmeleri yöneticileri ve mali müşavirleri üzerinde kullanılmak için geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir. Ölçek ve maddelerin kapsam geçerlilik analizi yapılmıştır. Uyum iyiliği değerlerine göre, ölçeğin Türkçe uyarlanmasının kapsam geçerliliği şartlarını karşıladığı ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçları açısından geçerliliğe sahip olduğu belirlenmiştir (Uymaz, 2019).

Ölçek maddelerinin ait olduğu boyutlarla olan ilişkilerini gösteren yol katsayıları, 0,295 ile 0,848 arasında değişen değerlere sahiptir. Harrington (2009), yol katsayılarının 0,30'un üzerinde olması gerektiğini önermiş olsa da, psikolojik risk boyutunda birinci madde önerilen değer altında bulunmaktadır. İlgili madde, kritik oran değerinin >

1,96'nın üzerinde olması ve p değerinin 0,000 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olması sebebiyle korunmuştur.

Ölçeğin güvenilirlik analizi için hesaplanan iç tutarlılık göstergesi Cronbach's Alpha değerleri, 0,695 ile 0,824 arasında değişmektedir. Cronbach's Alpha değerleri şu şekildedir: Sosyal risk boyutu için 0,695, zaman riski boyutu için 0,799, finansal risk boyutu için 0,797, performans riski boyutu için 0,824 ve psikolojik risk boyutu için 0,698. Ölçek güvenilirliği açısından bu değerlerin 0,70 ve üstü olması istenilmekle birlikte 0,60 üzeri de kabul edilmektedir. İlk ve yeniden toplanan veriler üzerinden faktör düzeyinde yapılan testler sonucunda ilk ve yeniden testler arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Bu da faktör düzeyinde ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir.

Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine, mevzuata, yasal düzenlemelere ve işletmenin belirlediği verimlilik kriterlerine olan uyum ve karşılaştırmalar ancak denetim ile mümkündür. Finansal nitelikli bilgilerin doğruluk ve güvenilirliği denetim yapılması ile tespit edilirken, işletmelerin denetim hizmeti ile ilgili algıladıkları risklerin farkına varılması hem denetim firmaları hem denetlenen firmalar açısından önemlidir. Bu çalışma ile Türkçeye uyarlanan denetimde algılanan risklerin kaynakları ölçeğinin Türkçe denetim literatürüne katkı yapmasına ilave olarak hem akademik hem de uygulama alanında kullanılması beklenmektedir.

KAYNAKÇA

- Ægisdóttir, S., Gerstein, L. H., ve Çınarbaş, D. C. (2008). Methodological issues in cross-cultural counseling research: Equivalence, bias, and translations. *The Counseling Psychologist*, 36(2), 188-219. doi:10.1177/0011000007305384
- Akgul, Y., Uymaz, A. O., ve Uymaz, P. (2024). Understanding mobile learning continuance after the COVID-19 pandemic: Deep learning-based dual stage partial least squares-structural equation modelling and artificial neural network analysis. *Environment and Social Psychology*, 9(4), 2307. doi:10.54517/esp.v9i4.2307
- Kamalul Ariffin, S., Mohan, T., ve Goh, Y.-N. (2018). Influence of consumers' perceived risk on consumers' online purchase intention. *Journal of Research in Interactive Marketing*, 12(3), 309-327. doi:10.1108/JRIM-11-2017-0100
- Bauer, R. A. (1960). Consumer behavior as risk taking. In R. S. Hancock (Ed.), *Dynamic marketing for a changing world*, Proceedings of the 43rd. Conference of the American Marketing Association, Chicago, IL, June, 389-398.
- Baumgartner, H. ve Homburg, C. (1996). Applications of structural equation modeling in marketing and consumer research: A review. *International Journal of Research in Marketing*, 13, 139-161. doi:10.1016/0167-8116(95)00038-0
- Brislin, R. W. (1970). Back-translation for cross-cultural research. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 1(3), 185-216. doi:10.1177/135910457000100301
- Browne, M. W. ve Cudeck, R. (1992). Alternative ways of assessing model fit. *Sociological Methods & Research*, 21(2), 230-258. doi:10.1177/0049124192021002005
- Byrne, B. M. 2010. *Structural equation modeling with AMOS*. New York: Routledge.
- Cattell, R. B. (1965). *The scientific analysis of personality*. Penguin Books.
- Clark, L. A. ve Watson, D. (1995). Constructing validity: Basic issues in objective scale development. *Psychological Assessment*, 7(3), 309-319. doi:10.1037/1040-3590.7.3.309
- Cronbach, L. J. 1990. *Essentials of psychological testing*. New York: HarperCollins.

- Deniz, A. ve Erciş, A. (2008). Kişilik özellikleri ile algılanan risk arasındaki ilişkilerin incelenmesi üzerine bir araştırma. *İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 22(2), 301-330. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/30207>
- Erdemir, E. (2018). Yönetim araştırmalarında ölçek kullanımı. *Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi*, 3(2), 5-32. Erişim adresi: <https://betadergi.com/yoad/yonetim/icerik/makaleler/42-published.pdf>
- Featherman, M. S. ve Pavlou, P. A. (2003). Predicting E-Services Adoption: A Perceived Risk Facets Perspective. *International Journal of Human-Computer Studies*, 59, 451-474. doi:10.1016/S1071-5819(03)00111-3
- Forsythe, S. M., & Shi, B. (2003). Consumer patronage and risk perceptions in Internet shopping. *Journal of Business Research*, 56(11), 867-875. doi:10.1016/S0148-2963(01)00273-9
- Hair Jr., J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., ve Sarstedt, M. (2016). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Harrington, D. 2009. *Confirmatory factor analysis*. New York: Oxford University Press.
- ITC (International Test Commission). 2017. *The ITC guidelines for translating and adapting tests (Second edition)*. Erişim adresi: www.InTestCom.org
- Kartalcı, K. (2007). *Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi*. (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Kim, H. Y. (2013). Statistical notes for clinical researchers: assessing normal distribution (2) using skewness and kurtosis. *Restor Dent Endod*, 38(1), 52-54. doi:10.5395/rde.2013.38.1.52
- Kehoe, M. (2002). *The Role of Perceived Risk and Consumer Trust in Relation to Online Shopping and Security*. (Doktora tezi, UMI).
- Khairani, A. Z. ve Shamsuddin, H. (2016). Assessing Item Difficulty and Discrimination Indices of Teacher-Developed Multiple-Choice Tests. In S. Tang & L. Logonathan (Eds.), *Assessment for Learning Within and Beyond the Classroom*, 417-426, Springer, Singapore. doi:10.1007/978-981-10-0908-2_35

- Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). Guilford Press.
- Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. *Personnel Psychology*, 28(4), 563–575. doi:10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x
- Matlock-Hetzel, S. (1997). Basic Concepts in Item and Test Analysis. Paper presented at the Annual Meeting of the Southwest Educational Research Association, Austin, 23-25 January 1997. Erişim adresi: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED406441.pdf>
- Narci, M. T. (2023). Understanding Effect of Consumers' Perceived Risk On Online Purchasing Behavior: Cosmetic Product Example. *JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy*, 8(2), 239-246. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3380285>
- Osborne, J. W. ve Costello, A. B. (2019). Sample size and subject to item ratio in principal components analysis. *Practical Assessment, Research, and Evaluation*, 9(1), 11. doi: <https://doi.org/10.7275/ktzq-jq66>
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B. ve Podsakoff, N. P. (2012). Sources of method bias in social science research and recommendations on how to control it. *Annual Review of Psychology*, 63, 539–569. doi: <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100452>
- Rodrigues, I. B., Adachi, J. D., Beattie, K. A., & MacDermid, J. C. (2017). Development and validation of a new tool to measure the facilitators, barriers, and preferences to exercise in people with osteoporosis. *BMC Musculoskeletal Disorders*, 18(540), 3-9. doi: <https://doi.org/10.1186/s12891-017-1914-5>
- Sanal, R. (2002). Türkiye’de Yönetmelik Denetim ve Devlet Denetleme Kurulu. Ankara: TODAİE Yayın No:314.
- Sharma, R., Yetton, P. ve Crawford, J. (2009). Estimating the Effect of Common Method Variance: The Method—Method Pair Technique with an Illustration from TAM Research. *MIS Quarterly*, 33(3), 473–490. doi: <https://doi.org/10.2307/20650305>
- Stone, Robert N., MASON, Barry J., 1995, “Attitude And Risk: Exploring The Relationship”, *Psychology And Marketing*, 12:2, 135-153.

- Uymaz, A. O. (2019). "Göze Göz, Dişe Diş": Olumsuz ve Olumlu Karşılık Verme Normu Ölçeği Türkçe Uyarlaması. *Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi • Journal of Management & Organization Studies*, 4(2), 61-78. Erişim adresi: <https://betadergi.com/yoad/yonetim/icerik/makaleler/64-published.pdf>
- Uymaz, A. O. (2021). Beklenen Güven Ölçeği Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. *Alanya Akademik Bakış*, 5(1), 45-58. doi: 10.29023/alanyaakademik.807666
- Yang J. J. & Yao G. (2014). Item discriminant validity. A.C. Michalos (Ed.). *Encyclopedia of quality of life and well-being research*. Springer, Dordrecht.
- Yener, D. (2011). Tüketicilerin Helal Sertifikalı Ürünlere Karşı Tutumlarını Etkileyen Faktörler ve Risk Algısı, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.